

УДК 634.71:631.52

Малина – важная ягодная культура

В.А. Хлопин, техник-исследователь

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, Екатеринбург, Россия. E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)**

Резюме. Представлена история введения малины в культуры и основные результаты её селекции на Южном Урале.

Ключевые слова: малина, сорта, плоды (ягоды).

Raspberries are an important berry crop

V.A. Khlopin, research technician

**Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)**

Summary. The history of the introduction of raspberries into crops and the main results of its breeding in the South Urals are presented..

Keywords: raspberries, varieties, fruits (berries).

Введение. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus*) – важнейшая ягодная культура уральского садоводства. Её плоды употребляют как свежими, так и замороженными или используют для приготовления варенья, желе, мармелада, соков, а также ягодного пюре. Вина, наливки, настойки, ликёры на основе малины обладают высокими вкусовыми качествами.

Малину используют в качестве лекарственного сырья. Ягоды собирают зрелыми, без цветоножек и цветоложа. Сушат после предварительного провяливания в сушилках при температуре 50–60°C, разложив сырьё тонким слоем на ткани или бумаге. В медицине сушёные плоды употребляются как потогонное средство, сироп – для улучшения вкуса микстур. В косметологии используется масло малиновой косточки (масло из семян малины), добываемое с

помощью первого холодного отжима без последующего рафинирования. Такое масло подходит для всех типов кожи лица, в том числе зоны вокруг глаз и кожи губ, для декольте и кожи рук (кутикул и ногтей), а так же для волос.

В народной медицине используются плоды и листья при простуде, гриппе, как жаропонижающее и потогонное средство. Листья могут служить заменителем чая. Их сминают руками, листья выделяют сок и чернеют, а затем их сушат на печи.

История малины. Есть сведения, относящиеся к XII веку, что в Подмосковье первые сады малины заложил Юрий Долгорукий. До знакомства с китайским чаем на Руси пили по утрам взварец – напиток из малины и клюквы.

Упоминание о малине как о садовом растении встречается лишь в IV веке. В пору Средневековья в Западной Европе большого распространения она не получила, первая запись о садовой малине относится к XVI веку. Американцы стали ее выращивать на два столетия позже.

На Руси первое упоминание о малине датируется XI веком. Известно, что ее выращивали в садах Москвы, Новгорода, Владимира, Суздаля и других городов. Но широкое развитие она получила в XIX веке, растет количество сортов, возделываемых в стране. В настоящее время современная культура малины имеет достаточно широкое распространение в большинстве стран Европы [1].

Зимостойкость малины. Основной сдерживающий фактор возделывания малины в зонах северного и восточного садоводства – это зимостойкость культуры. Понятие зимостойкости значительно шире, чем простая устойчивость сорта к низким отрицательным температурам. Это и способность сорта к быстрому закаливанию в осенний период, это и возможность повторного закаливания при потере первоначальной морозостойкости, а также способность в результате более продолжительного и более глубокого физиологического покоя сдерживать преждевременное пробуждение почек, сопротивляемость сорта зимнему высыханию ветвей и др. [1].

Морозостойкость. Значительная часть сортов малины имеет достаточно высокую морозостойкость, однако и они в суровые зимы Урала и Сибири при отсутствии пригибания и укрытия снегом вымерзают по уровень снега. Пригодность сортов для возделывания в этих регионах часто зависит от их способности выносить сильные морозы, почти ежегодно опускающиеся здесь до -35 , а иногда и -40 , -45°C и ниже. Наиболее морозостойкие сорта малины красной способны переносить морозы ниже -45°C , но с условием: если они хорошо подготовились к перезимовке.

Современные сорта, возделываемые в России, можно разделить по степени зимостойкости на высокозимостойкие, среднезимостойкие, незимостойкие [1].

Селекция малины на Южном Урале. На Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства работа по созданию районированного сортимента малины проводилась в двух направлениях: выводились местные сорта и изучались интродуцированные сорта для непосредственного введения в сортимент и для использования в качестве исходных форм при выведении новых сортов. В работе использовали метод гибридизации при направленном подборе пар и естественную гибридизацию при свободном опылении с воспитанием сеянцев в местных условиях. Применяли межсортные скрещивания подвидов европейской и американской (щетинистой) малины и сорта вида пурпуровой малины.

С 1935 по 1967 год было получено и изучено более десяти тысяч сеянцев. Большинство из них имело средние показатели по хозяйственным признакам в пределах особенностей родителей. Двенадцать сеянцев были выделены в элитные (таблица 1), но при дальнейшем испытании не оправдали себя. Один сеянец, отобранный из сеянцев свободного опыления Превосходной красной был рекомендован и утвержден в районированный сортимент, как сорт Челябинской плодовоовощной селекционной станции им. И.В. Мичурина (так в то время назывался наш Институт – Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства) – *Челябинская крупноплодная* (селекционер А. П. Губенко) [2–4].

Таблица 1 – Селекционные сорта малины, выведенные на Южном Урале

№ п.п	Сорт			
	Созданные за весь период работы учреждения	Урожайность, кг/куст	Масса ягод, г	Авторы
1	Аурита	0,9-1,5	1,5-2,0	Казаченок Н.Н.
2	Желанная	0,5-1	1,6-2,0	Клементьева К.В.
3	Желтоплодная	0,9-1,3	1,3-1,8	Клементьева К.В.
4	Квазар	0,8-1,9	2,6-3,7	Казаченок Н.Н.
5	Корона	1,1-1,6	1,0-1,7	Казаченок Н.Н.
6	Любимая	0,9-1,4	2,5-3,9	Казаченок Н.Н.
7	Пряморослая	0,8-1,5	2,1-3,3	Клементьева К.В.
8	Стойкая	0,8-1,4	2,3-3,6	Клементьева К.В.
9	Тихоня	0,5-1,3	2,0-2,5	Клементьева К.В.
10	Фламинго	0,7-1	2,1-3,6	Клементьева К.В.
11	Челябинская крупноплодная	1,2-2	2,3-3,1	Губенко А.П..
12	Челябинская ранняя	0,6-1	2,2-3,6	Клементьева К.В.

Малина – скороплодная, урожайная и ежегодно плодоносящая культура, её ягоды в сезон пользуются большим спросом. Вне сезона, в замороженном виде, это деликатес доступный лишь тем, кто выращивает эти ягоды. При грамотном использовании посадок они дадут не только ягоды, но и посадочный материал. Небольшие участки ягодников не потребуют значительных капитальных вложений, а продукция от них послужит рекламой и хорошим дополнительным ресурсом к основному производству фермера. Все элементы технологии выращивания и реализации продукции малины при небольших участках вполне решаемы [2]. Но, как и любое другое производство, их выращивание и реализация имеют свою специфику. Чтобы не допустить ошибок, нужно заранее продумать всё: по подбору, освоению и эксплуатации участка и апробировать проект (или заказать его) у специалистов. Заявки на посадочный материал тоже нужно сделать заранее (за сезон или два) – это гарантирует заявителю количество, качество и требуемый подбор сортов. Обобщая, можно сказать: задача по выращиванию на Южном Урале ягод для рынка будет решаться, если её начнут решать местные производители.

Заключение. По результатам селекционной работы в 1965 г. включен в государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию сорт малины Челябинская крупноплодная, которая отличается высокой зимостойкости крупноплодности и качеством ягод.

Литература

1. **Ильин В.С.** Земляника, малина и ежевика. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 2007. – 344 с.
2. **Клементьева К.В.** Выращивание малины в Челябинской области. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1974. – 80 с.
3. **Фалкенберг Э.А., Мазунин М.А., Ильин В.С., Панкратова А.Е., Муллаянов К.К., Ильина Н.А., Клементьева К.В., Мазунина Н.Ф., Филиппов В.И., Шевелева Е.П.** 100 сортов плодовых и ягодных культур для Южного Урала. – Челябинск, 1990. – 136 с.
4. Помология сортов плодово-ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под редакцией А.А. Васильева. – Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. – 485 с.